

ЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО І ДЕКОРАТИВНОГО РИСУНКА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ І ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Коншина Олена ¹ [0000-0001-5270-1368], Федоров Юрій ² [0009-0009-3588-0099]

¹ старша викладачка кафедри Рисунку, живопису та архітектурної графіки
Архітектурно-художнього інституту
Одеської державної академії будівництва та архітектури, Україна
konshynaalena@odaba.edu.ua

² асистент кафедри Рисунку, живопису та архітектурної графіки
Архітектурно-художнього інституту
Одеської державної академії будівництва та архітектури, Україна
fedorov@odaba.edu.ua

Анотація. У статті розглядаються особливості використання графічних образотворчих засобів у зображенні архітектурного міського та селищного середовища. Виявляється специфіка навчання рисунку майбутніх архітекторів та графічних дизайнерів до народного мистецтва. Характеризуються способи виконання проектної графіки, пошуки художніх графічних образів через перетворення реалістичних об'єктів. Визначаються методи творчої роботи у професійно-мистецькій діяльності, що сприяють розвитку сприйняття та творчого мислення. Обґрунтовується комплекс спеціальних завдань, спрямованих на розуміння використовувати основи образотворчої грамоти для передачі проектних графічних та художніх ідей. Пропонуються педагогічні умови формування професійних компетенцій майбутніх архітекторів та графічних дизайнерів на основі набуття наукових знань та спеціальних технічних навичок.

Ключові слова: народне мистецтво, рисунок, художній образ, формоутворення, творче мислення, метод творчої інтерпретації натури.

Академічний рисунок слід розглядати як навчально-творчий, спрямований на рішення наступних завдань: створення художнього образу у свідомості рисуючого та його технічне втілення. Творчість на заняттях з рисунку розуміється як самостійне рішення конкретної навчальної задачі, посилюючої

даного студента. Проектна графіка, а саме метод ескізування, є однією з головних складових у архітекторів та графічних дизайнерів саме до професійної підготовки у вивченні мистецтва. Суперечності між вимогами академічної школи образотворчого мистецтва та спеціальними завданнями професійного навчання при підготовці архітекторів та графічних дизайнерів щодо мистецтва, виявляють невідповідності між реальним та бажаним станом результатів за якістю виконання рисунків. Архітектори та графічні дизайнери у своїй творчій практиці висловлюють свій задум і образне рішення майбутнього графічного проекту через перетворення реалістичних об'єктів, що не вимагає ілюзорного об'ємного рішення. Майбутній спеціаліст у галузі архітектури та графічного дизайну насамперед має вирішувати конструктивні та творчі завдання, але в той же час володіти декоративним рисуванням при проектуванні або ескізуванні виробів українського мистецтва. Розробка нових конструктивних рішень на основі натурального матеріалу надає творчим пошукам майбутніх архітекторів та графічних дизайнерів ґрунтовність та масштабність.

Вміння рисувати в народному українському мистецтві є однією з найважливіших умов свободи творчості. І щоб досягти вільного вираження ідей засобами рисунка, студентам необхідно освоїти низку методів виконання академічного рисунка з урахуванням специфіки підготовки в галузі архітектурно-художнього мистецтва.

Створення образів відбувається в результаті розумового процесу через сприйняття реальних об'єктів або їх графічних зображень. Процес уявлення та створення образу залежить як від здібності учнів до сприйняття, так і від технічних навичок та знання законів композиції. Аналіз об'єкта, його конструкції, форми, просторового становища дозволяє виділити найважливіші елементи, що становлять основу зображуваного об'єкта або явища для створення виразного мистецького образу. Художнє узагальнення – це спосіб необхідного образного перетворення від дійсності, що виходить з принципу - від простого до складного. Пластична виразність образу та його декоративність утворюють основу оригінальних та переконливих результатів графічного проектування у всіх видах мистецтва. Виразні графічні засоби рисунка мають багато нюансів, що сприяють професійно передавати той чи інший спосіб творчої думки. У процесі проектування художніх виробів з різного матеріалу засобами декоративного рисунка виявлення їх умовних декоративних якостей здійснюється за такими напрямками:

- через пластику взаємодії обсягів;
- через виявлення формоутворювальних, декоративних якостей матеріалу;
- через комбінування виразних графічних засобів та технологічних прийомів;
- через інтеграцію отриманих знань з різних областей.

Чим багатші і різноманітніші асоціації, тим виразніші та цікавіші художні образи та сюжети, створені на їх основі. При сприйнятті предмета у людини на

підсвідомому рівні відбувається його аналіз, а уява створює синтез чогось подібного, що раніше зустрічалося. Перетворення об'єкта з асоціації з його формою вимагає виділити у формі об'єкта найголовніше і це головне виявити в іншому об'єкті. Таким чином, асоціація сприяє появі нових образів, а розвинене асоціативне мислення може допомогти:

- Створювати нові оригінальні ідеї;
- Створювати смислові зв'язки;
- Стимулювати розвиток уяви.

Для ефективності професійно-мистецької підготовки майбутніх архітекторів та графічних дизайнерів у процесі навчання рисунку слід визначити педагогічні умови та вимоги до організації навчального процесу:

- Академічний рисунок повинен викладатися в тісній взаємозв'язки з супутніми дисциплінами: композиція, проектування, формоутворення, пластична анатомія та ін;
- Спеціальний (декоративний) рисунок повинен відображати специфіку рисування у конкретному вигляді українського мистецтва;
- При виконанні проектування виробів українського мистецтва роботу слід вести на основі методичних принципів академічного рисунка;
- Для мотивування творчої та дослідницької активності студентів необхідна розробка спеціальних творчих завдань та участь у суспільно-значущих проектах;
- Оволодіння широким спектром образотворчо-виразних засобів рисунка. Це необхідно для розвитку вміння відтворювати засобами рисунка фактури різних матеріалів, вирішувати завдання, пов'язані з виявленням формоутворюючих можливостей матеріалу;
- Розвинене конструктивно-просторове та образно-пластичне мислення дозволить з пам'яті, за поданням та уявою моделювати будь-яку просторову форму.

Таким чином, виходячи з вищесказаного, слід зробити висновок, що соціально-економічні перетворення привели до суттєвих змін у професійній діяльності освіти в галузі архітектури та дизайну українського народного мистецтва, спрямованого на збереження історико-культурної спадщини України.

Літературні джерела

1. Скрипник, Г. (2019). *Декоративне мистецтво України IX–XXI століть: Стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст*. НАН України, ІМФЕ ім. Т.Г. Рильського.
2. Пічкур, М. О. (2022). *Теорія і практика композиції* [Навчальний посібник]. К. Ліра